

ЗНАЧЕНИЕ И ВАЖНОСТЬ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Хамдамов Голибжон Голибжонович

Майор в УВД Бухарской области, Узбекистан

e-mail: golibjon120022@gmail.com

Аннотация. Киберпреступления появляются все чаще, поскольку современные технологии позволяют им без проблем находить своих жертв и зарабатывать неплохие деньги на их наивности. В данной работе ставится цель обсудить и проанализировать средства и способы совершения таких преступлений, а также даются предложения по борьбе против них.

Ключевые слова: киберпреступление, кибер атака, кибербезопасность, виды киберпреступлений, методы борьбы против киберпреступлений.

Вступление.

Кибербезопасность — это практика защиты компьютеров, мобильных устройств, серверов, электронных систем, сетей и данных от вредоносных атак. Он также известен как информационная безопасность, информационная гарантия или системная безопасность. Кибербезопасность важна, потому что правительственные, корпоративные, медицинские организации собирают, военные, финансовые, обрабатывают и хранят беспрецедентный объем данных на компьютере и другом имуществе, личную информацию или раскрытие могут иметь негативные последствия.

Собственно, кибербезопасность началась в 1972 году с исследовательского проекта ARPANET (сеть агентства перспективных исследовательских проектов), предшественника Интернета. ARPANET разработала протоколы для удаленных компьютерных сетей. Если мы совершаем покупки на каком-либо веб-сайте онлайн-покупок и передаем информацию, такую как идентификатор электронной почты, адрес и данные кредитной карты, а также сохраняем ее на этом веб-сайте для обеспечения

более быстрого и беспроblemного совершения покупок, то необходимая информация сохраняется на сервере. Однажды мы получаем электронное письмо, в котором говорится, что мы имеем право на получение специального ваучера на скидку с веб-сайта (хакер использует известное имя веб-сайта, например, Flipkart, Amazon и т. д.) для получения кода купона, и нас попросят заполнить данные. После чего мы будем использовать сохраненные учетные данные карты. Когда наши данные будут переданы, хакеры могут списать значительную сумму денег с нашей учетной записи.

Вот почему кибербезопасность предоставляет услуги в качестве шлюза безопасности, чтобы сделать информацию более безопасной. В сегодняшнее время хакеры особо продвинуты. Мы не можем с уверенностью сказать, защищены ли данные, хранящиеся на наших устройствах, от внешних угроз. В связи с быстрым ростом киберпреступности крайне важно обеспечить кибербезопасность в нашей личной жизни и нашем бизнесе.

Основная часть.

1. Безопасность приложений.

- Большинство приложений, которые мы используем на нашем мобильном телефоне, защищены и работают в соответствии с правилами и положениями магазина Google Play.

- Пользователям доступно для загрузки 1,85 миллиона различных приложений. Когда у нас есть другие варианты, это не означает, что все приложения безопасны.

- Многие приложения притворяются безопасными, но после получения всей информации от нас пользователи приложения обмениваются информацией в деньгах со сторонними организациями, а приложение перестает работать. Внезапно это попадает под кибератаку.

- Приложение должно быть установлено с надежной платформы, а не из Google Chrome.

2. Сетевая безопасность.

Защитите свою внутреннюю сеть от внешних угроз с помощью повышенной сетевой безопасности.

Иногда мы используем бесплатный Wi-Fi в общественных местах, таких как кафе, торговые центры и т. д. С помощью этого действия третья сторона начинает отслеживать ваш телефон через Интернет. Если вы используете какой-либо платежный шлюз, ваш банковский счет может быть пустым.

Поэтому избегайте использования бесплатной сети, потому что бесплатная сеть не поддерживает ценные бумаги.

3. Облачная безопасность.

Облачное хранилище данных стало популярным вариантом за последнее десятилетие. Это повышает конфиденциальность и сохраняет данные в облаке, что делает их доступными с любого устройства, но требует правильной аутентификации.

Некоторыми известными платформами являются Google Drive, Microsoft Cloud, Dropbox и т. д.

Эти платформы в некоторой степени бесплатны, если мы хотим сохранить больше данных, чем мы должны заплатить.

AWS — это также новая технология, которая помогает вести ваш бизнес через Интернет и обеспечивает безопасность ваших данных.

4. Мобильная безопасность.

Мобильные устройства — это очень распространенные гаджеты, которые мы используем ежедневно.

Мобильные телефоны сделали нашу жизнь настолько легкой, что одним лишь прикосновением мы можем быть лишним источником новостей из другой страны. Тогда на этот мобильный телефон должны быть установлены все исправления безопасности.

Мы должны заблокировать все платежные приложения с помощью встроенного приложения телефона, а также никогда не сообщать пароль вашего телефона, кроме как вашей семье.

Кибератака — это преднамеренная попытка внешних или внутренних угроз, или злоумышленников использовать и поставить под угрозу целостность и конфиденциальность информационной системы целевой организации.

Кибератаки бывают самые разнообразные, и в следующем списке выделены некоторые из важных, которые преступники и злоумышленники используют для использования программного обеспечения:

- Вредоносное ПО
- Программы-вымогатели
- Инъекционные атаки
- Управление сессиями и атаки «человек посередине»
- Фишинг
- Отказ в обслуживании
- Повышение привилегий
- Неисправленное/уязвимое программное обеспечение.

Важность и проблемы кибербезопасности:

Кибербезопасность жизненно важна для любой организации, независимо от того, насколько она велика или мала. Из-за развития технологий и программного обеспечения в различных секторах, таких как правительство, образование, больницы и т. д., информация становится цифровой через беспроводные сети связи.

Важность кибербезопасности заключается в защите наших данных различных организаций, таких как электронная почта и т. д., которые содержат чрезвычайно конфиденциальную информацию, которая может нанести ущерб как нам, так и нашей репутации. Злоумышленники нацелены на малые и крупные компании и получают их важные документы и информацию.

Заключение

Как вы могли убедиться, кибер атаки включают в себя широкий диапазон незаконных деяний, начиная от мошенничества и заканчивая с кражей персональной информации. Важно понимать, что киберпреступления всегда ассоциируются с изощренными схемами и затрагивают «глубокий интернет». Наилучший метод защиты от кибератак – быть в курсе современных вышеупомянутых угроз.

Список литературы:

1. Волеводз, А. Г. Следы преступлений, совершаемых в компьютерных сетях, Российский следователь. – 2002. – № 1. – С. 4– 12.
2. Khamdamova, S. B. (2022). HARMONY OF TRADITION AND NOVELTY IN ENGLISH POETRY. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758), 3(05), 69-72.
3. Khamdamova Sitora Bakhshilloyevna, & Yusupova Nilola Uktamovna. (2021). SYMBOLISM IN WILLIAM BUTLER YEATS' POETRY. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(5), 131-135.
4. Гаджиев, М.С. Криминологический анализ преступности в сфере компьютерной информации. – Махачкала, 2004. – С. 81–85.
5. Дремлюга, Р. И. Международно–правовое регулирование сотрудничества в сфере борьбы с Интернет–преступностью Библиотека криминалиста. – 2013. – №5(10). – С.339–346.
6. Зыков, Д.А. Виктимологические аспекты предупреждения компьютерного мошенничества. Владимир, 2002. – С. 156–165.
7. Mansfield–Devine S. «Darknets». Computer Fraud & Security. – 2009 (12). – P. 4–6. [Электронный ресурс] // Режим доступа: doi:10.1016/S1361–3723(09)70150–2

8. <https://mobile-review.com/all/articles/analytics/kak-zashhitit-sebya-ot-telefonnyh-moshennikov-priemy-i-sposoby/>
9. Khamdamova, S. B. (2021). Early period of William Butler Yeats' poetry. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1587-1591.
10. Khamdamova, S. B. (2020). Interpretation of antonomasia in the translations of Abdulla Kadiri's Novel "Days Gone By". *Electronic Journal of Aktual Problems of Modern Science, Education And Training*. June, - III. ISSN.
11. Bakhshilloevna, K. S., & Uktamovna, Y. H. (2021). SYMBOLISM IN WILLIAM BUTLER YEATS' POETRY. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2 (5), 131-135.
12. Bakhshilloevna, K. S. (2021). FORMATION OF MODERN ENGLISH POETRY IN THE LATE XIX AND EARLY XX CENTURIES. *Euro-Asia Conferences*, 1 (1), 459–461.
13. Khamdamova, S. B. (2022). HARMONY OF TRADITION AND NOVELTY IN ENGLISH POETRY. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 3(05), 69-72.